

4. Крестьянское хозяйство / А. В. Чаянов, А. А. Ни-
конов (отв. ред.). Москва: Экономика, 1989. 492 с.

5. Предборський В. А. Протиріччя модернізації укра-
їнської економіки як причина посилення її тінізаційних
процесів. Економічна безпека держави: стан, пробле-
ми, напрямки зміцнення: матер. Міжнар. наук.–практ.
конф. (Харків, 2004 р.). Харків: Вид–во Національного
університету внутрішніх справ, 2004. 154 с.

6. Свідзинський А. В. Синергетична концепція куль-
тури. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня»,
2009. 696 с.

7. Прохоров А. П. Генезис русской модели управле-
ния. Экономика и организация промышленного про-
изводства. 2005. № 1. С. 135–147.

8. Потемкин А. Элитная экономика. М.: ИНФРА–М,
2001. 360 с.

References

1. Predbors'kyj V. A. Teoriya tin'ovoyi ekonomiky' v
umovax transformacijny'x procesiv. Ky'iv: Zadruga,
2014. 400 s.

2. Predbors'kyj V. A. Tinizacija vlady' yak proyav
procesiv nezavershenoyi modernizaciji. Formuvannya
rynkovy'x vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh.
nauk.–doslid. in–tu informaty'zaciji ta modelyuvannya
ekonomiky'. Ky'iv, 2017. № 1. S. 3–9.

3. Paxomov Yu. M. Global'ni reguljatory' konkurentnosti
ekonomichny'x sy'stem. Globalizacija i bezpeka rozvy'tku.
Ky'iv: KNEU, 2001. S. 480–520.

4. Krest'yanskoe hozyajstvo / A. V. Chayanov, A. A.
Ny'konov (otv. red.). Moskva: Ekonomy'ka, 1989. 492 s.

5. Predbors'kyj V. A. Prot'yrichchya modernizaciji
ukrayins'koyi ekonomiky' yak pry'chy'na posy'lennya yiyi

tinizacijny'x procesiv. Ekonomichna bezpeka derzhavy': stan,
problemy', napryamky' zmichnennya: mater. Mizhnar. nauk.–
prakt. konf. (Xarkiv, 2004 r.). Xarkiv: Vy'd–vo Nacional'nogo
universy'tetu vnutrishnix sprav, 2004. 154 s.

6. Svidzy'ns'kyj A. V. Sy'nergety'chna koncepciya
kul'tury'. Lucz'k: VAT «Voly'ns'ka oblasna drukarnya»,
2009. 696 s.

7. Proxorov A. P. Genezy's ruskoy modely' upravleny'ya.
Ekonomy'ka y' organy'zacy'ya promyshlennogo
proy'zvodstva. 2005. № 1. S. 135–147.

8. Potemky'n A. Эly'tnaya ekonomy'ka. M.: Y'NFRA–M,
2001. 360 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри фінансового права та фіскаль-
ного адміністрування, Національна академія внутріш-
ніх справ, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры финансового права и фис-
кального администрирования, Национальная акаде-
мия внутренних дел, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the Department of Financial Law and
Fiscal Administration, National Academy of Internal
Affairs, Doctor of Economic Sciences, Professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 336.71:005.591:005.21–026.564

КОВАЧ М.Й.,
ІНДУС К.П.,
ШЕЛЕМОН Л.М.

Формування стратегічного набору в системі управління фінансовою стійкістю банківської системи

Предметом дослідження є формування стратегічного набору в системі управління фінансо-
вою стійкістю банківської системи.

Мета дослідження – визначити взаємозв'язок стратегій, які формують стратегічний набір для
формування загальної стратегії управління фінансовою стійкістю банківської системи.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод
аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення поняття «стратегічний набір». Окреслено вимо-
ги щодо побудови стратегічного набору в системі стратегічного управління. Виділено основні за-

вдання методологічного забезпечення фінансової стійкості банківської системи. Наведена класифікація стратегічних цілей забезпечення фінансової стійкості банківської системи. Запропоновані заходи щодо підтримання фінансової стійкості банківської системи.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки: виокремлено набір стратегій, який задовольняє параметричні ознаки сталого розвитку банківської системи; виділено основні завдання методологічного забезпечення фінансової стійкості банківської системи та запропоновані заходи щодо підтримання фінансової стійкості банківської системи.

Ключові слова: система стратегічного управління, стратегічний набір, фінансова стійкість банківської системи, фінансова безпека, ресурсний потенціал, ефективність, інформаційна база.

КОВАЧ М.І.,
ИНДУС К.П.,
ШЕЛЕМОН Л.М.

Формирование стратегического набора в системе управления финансовой устойчивостью банковской системы

Предметом исследования является формирование стратегического набора в системе управления финансовой устойчивостью банковской системы.

Цель исследования – определить взаимосвязь стратегий, формирующих стратегический набор для формирования общей стратегии управления финансовой устойчивостью банковской системы.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение понятия «стратегический набор». Определены требования к построению стратегического набора в системе стратегического управления. Выделены основные задачи методологического обеспечения финансовой устойчивости банковской системы. Приведена классификация стратегических целей обеспечения финансовой устойчивости банковской системы. Предложены меры по поддержанию финансовой устойчивости банковской системы.

Выводы. Результатами проведенного исследования стали следующие выводы: выделен набор стратегий, который удовлетворяет параметрические признаки устойчивого развития банковской системы; выделены основные задачи методологического обеспечения финансовой устойчивости банковской системы и предложены меры по поддержанию финансовой устойчивости банковской системы.

Ключевые слова: система стратегического управления, стратегический набор, финансовая устойчивость банковской системы, финансовая безопасность, ресурсный потенциал, эффективность, информационная база.

KOVACH M.J.,
INDUS K.P.,
SHELEMON L.M.

Formation of a strategic set in the system of financial stability management of the banking system

The subject of the study is the formation of a strategic set in the system of financial stability management of the banking system.

The purpose of the study is to determine the relationship between strategies that form a strategic set for forming a common strategy for managing the financial stability of the banking system.

Research methods. In this work the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of data generalization are used.

Results of work. The paper defines the concept of «strategic set». Requirements for building a strategic set in the system of strategic management are outlined. The main tasks of methodological

support of financial stability of the banking system are highlighted. The classification of strategic goals of ensuring financial stability of the banking system is presented. Measures to financial stability maintenance of the banking system are proposed.

Conclusions. *The results of the study generalized in the following conclusions: a set of strategies that satisfies the parametric features of the stable development of the banking system is selected; the main tasks of the methodological provision of financial stability of the banking system are identified and the measures for maintenance financial stability of the banking system are proposed.*

Keywords: *strategic management system, strategic set, financial stability of banking system, financial security, resource potential, efficiency, information base.*

Постановка проблеми. Стратегічне управління має важливе значення для забезпечення стійкого розвитку окремого банку та банківської системи в цілому, оскільки посилення конкурентної боротьби та використання агресивної політики банків потребують нових підходів до розробки і впровадження банківських продуктів, фінансових інструментів та залучення додаткового капіталу. Саме тому формування чіткої стратегії управління фінансовою стійкістю банківської системи є одним із актуальних питань сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми формування фінансово-стійкої банківської системи та системним елементам стратегічного управління нею приділяється значна увага як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців, які досліджують цю проблему, слід виділити наукові праці І. Бланка, О. Васюренка, М. Данилюка, А. Мещерякова, О. Шевцової та ін. Теоретичним і методологічним аспектам стратегічного управління в західних країнах присвячено достатньо наукових досліджень, що викладені у працях Р. Акоффа, Д. Артеменка, П. Друкера, А. Градова, У. Кінга, Д. Кліланда, М. Портера, П. Роуза і т.д. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій з даної проблематики, наукові дослідження потребують подальшого розвитку.

Мета статті – визначити взаємозв'язок стратегій, які формують стратегічний набір для формування загальної стратегії управління фінансовою стійкістю банківської системи.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний набір – це система стратегій різного типу, що їх розробляє суб'єкт господарювання на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також його місце і роль у зовнішньому середовищі [1].

Для побудови стратегічного набору в системі стратегічного управління доцільно дотримуватися

процесу реалізації таких вимог: формування стратегічного набору для досягнення реальних взаємопов'язаних цілей; обґрунтованість, зваженість, надійність; відображення фінансових процесів у їхній сукупності та взаємозв'язку; гнучкість і динамічність стратегічного набору (врахування змін у екзогенному та ендегенному середовищі, що відбуваються в пріоритетах і змісті окремих стратегій).

Стратегічний набір передбачає встановлення певної сукупності підсистем (систем стратегій), яка забезпечує стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи. Система стратегій – це множина елементів, що знаходяться у взаємодії, відносинах, зв'язках та завдяки цьому являють собою цілісність [9].

Побудова методологічної основи забезпечення фінансової стійкості повинна відповідати економічним процесам, що відбуваються в державі [10]. Доцільно виділити основні завдання методологічного забезпечення фінансової стійкості банківської системи: диференціація принципів забезпечення фінансової стійкості банківської системи в цілому, банківських регіональних систем, окремого банку; вирішення проблем забезпечення фінансової стійкості банківської системи повинно відбуватися у контексті соціально-економічного розвитку держави; при управлінні банківською системою її потрібно розглядати як повноправний елемент економічної системи, який забезпечує рух грошових потоків на державному та регіональному рівнях; визначення ситуації з забезпеченням фінансової стійкості банківської системи в умовах визначеності, невизначеності та ризику.

Формування стратегічних цілей забезпечення фінансової стійкості банківської системи потребує їх класифікації за певними ознаками.

За видами очікуваного ефекту екзогенні цілі забезпечення фінансової стійкості передбачають формування певного методологічного комплексу нейтралізації можливого негативного впливу

економічних, соціально–політичних та фінансових чинників. Ендогенні цілі базуються на забезпеченні адекватності капіталу банківської системи, якості активів, рівня менеджменту, рівня рентабельності, ліквідності та платоспроможності.

За пріоритетним значенням головною ціллю стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи виступає розробка науково–методологічного комплексу, який базується на формуванні стратегічного набору для забезпечення макроекономічної стійкості, безризиковості функціонування банківської системи та виконання основних структурних завдань фінансової безпеки держави. Допоміжні цілі формуються через реалізацію програм капіталізації, платоспроможності, систем антикризового управління та фінансової безпеки.

За домінантними сферами функціонування банківської системи цілі стратегічного управління фінансовою стійкістю поділяються на: цілі зростання ресурсного потенціалу; цілі підвищення ефективності проведення активних операцій, які передбачають забезпечення ліквідності банківської системи; цілі підвищення фінансової безпеки діяльності передбачають розробку комплексу заходів щодо нейтралізації зовнішніх та внутрішніх загроз.

За напрямками дій цілі, які підтримують конкурентну позицію, зорієнтовані на підтримку тих тенденцій розвитку банківської системи, які мають високий внутрішній фінансовий потенціал і позитивні зовнішні можливості розвитку. Цілі, спрямовані на запобігання зовнішнім загрозам, передбачають забезпечення ефективної системи антикризового управління. Цілі, спрямовані на подолання слабких внутрішніх позицій, передбачають формування системи методів адміністративного та економічного регулювання динамічного розвитку банківської системи.

За об'єктами стратегічного управління загальнобанківські цілі у системі стратегічних цілей займають провідну роль, тому що забезпечують розвиток регіональної банківської системи та окремих банківських установ.

За характером впливу на очікуваний кінцевий результат прямі стратегічні цілі прямо пов'язані з кінцевим результатом – фінансовою стійкістю функціонування банківської системи. Підтримуючі стратегічні цілі спрямовані на забезпечення реалізації прямих стратегічних цілей.

За періодом реалізації довгострокові цілі є орієнтиром для забезпечення фінансової стійкості банківської системи протягом усього стратегічного періоду. Короткострокові стратегічні цілі реалізуються в межах короткострокових етапів стратегічного періоду.

Методологічною основою системи стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи виступає інформаційне забезпечення.

Як дієві заходи щодо забезпечення фінансової стійкості банківської системи слід виділити: підтримку ціни грошових ресурсів відповідно до доходності вкладень у реальне виробництво; диверсифікацію структури банківської системи як на державному, так і на регіональному рівні, розвитку банківської інфраструктури, розташування банківських установ за принципом близькості до клієнта; координацію грошових потоків з виробничими потоками, виходячи з того, що основні виробничі сили, виробничий апарат та інші джерела економічного зростання знаходяться в регіонах; надання комплексу формальних інституціональних обмежень вітчизняним банківським установам; можливості для мобільної адаптації до постійно мінливих зовнішніх умов економічного розвитку держави та світової спільноти; забезпечення транспарентності діяльності кожного банку, особливо філій.

Висновки

Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи передбачає систему елементарних рішень щодо вибору норм, орієнтирів, напрямків, засобів і правил, які забезпечують управління системоутворюючими складовими фінансової стійкості, які згруповані у підсистеми: методологічна база забезпечення фінансової стійкості, фінансова безпека, система антикризового управління, управління ризиками. Мета стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи – це побудова такої динамічної системи, яка б давала змогу своєчасно визначати стратегію та інструменти реалізації стратегічних орієнтирів для прийняття фінансових рішень щодо забезпечення фінансової стійкості у розрізі ситуаційних станів визначеності, невизначеності та ризику функціонування банківської системи.

Список використаних джерел

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / [изд. второе, перераб. и доп.]. К.: Эльга, Ника–Центр, 2006. 653 с.

2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.1. С. 125–130.

3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2010. Вип. 20.2. С. 151–156.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21.11. С. 201–205.

5. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.9. С. 191–196.

6. Орлова О., Чорний Р. Фінансово–економічна криза як фактор забезпечення інвестиційної діяльності регіону // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2010. Вип. 5. С. 20–23.

7. Пісний В. М., Колодійчук А. В. Транснаціональні злиття і поглинання як важливий елемент сучасних конкурентних стратегій транснаціональних банків // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.12. С. 244–250.

8. Чорна Н. Світовий досвід інноваційного розвитку країн та його використання в Україні // Обліково–аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку: мат. наук.–пр. конф. [м. Тернопіль, 30 березня 2017 р.]. Тернопіль: Крок, 2017. С. 171–174.

9. Cihak M. Stress testing: A review of key concepts // DefaultRisk: Website. September 2005. URL: http://www.defaultrisk.com/pp_test_05.htm.

10. The new palgrave a dictionary of economics / Ed. by J. Eatweal, M. Milgate, P. Newman. London: Macmillan, 1998. Vol. 4. 4103 p.

References

1. Blank, I. A. (2006). Finansovyy menedzhment [Financial management]: training course. 2nd ed. Kyiv: Elga, Nick–Center. [in Russian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.1 (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredyтуvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.2 (pp. 151–156). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21.11 (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy V. M., & Semchuk Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.9 (pp. 191–196). [in Ukrainian].

6. Orlova, O., & Chorny, R. (2010). Finansovo–ekonomichna kryza yak faktor zabezpechennya investytsiynoi diyal'nosti rehionu. In Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava [Scientific Notes of Lviv University of Business and Law]: Vol. 5 (pp. 20–23). [in Ukrainian].

7. Pisnyy, V. M., Kolodiychuk, A. V. (2009). Transnatsional'ni zlyttya i pohlynannya yak vazhlyvy element suchasnykh konkurentnykh stratehiy transnatsional'nykh bankiv [Transnational mergers and acquisitions as an important element of modern competitive strategies of transnational banks]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.12 (pp. 244–250). [in Ukrainian].

8. Chorna, N. (2017). Svitovyy dosvid innovatsiynoho rozvytku krayin ta yoho vykorystannya v Ukrayini [World experience of innovative development of countries and their use in Ukraine]. In Oblikovo–analitichne ta pravove zabezpechennya instytutysyynykh sektoriv ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi ta innovatsiynoho rozvytku [Accounting, analytical and legal support of institutional sectors of the Ukrainian economy in conditions of European integration and innovation development]: Proceedings of Scientific–Pract. Conf.' (Ternopil, March 30, 2017) (pp. 171–174). Ternopil: Krok. [in Ukr.].

9. Cihak, M. (2005, Sep). Stress testing: A review of key concepts. DefaultRisk: Website. Retrieved from http://www.defaultrisk.com/pp_test_05.htm.

10. Eatweal, J., Milgate, M., & Newman, P. (Eds.). (1998). The new palgrave a dictionary of economics: Vol. 4. London: Macmillan.

Дані про автора

Ковач Марія Йосипівна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Індус Катерина Петрівна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Шелемон Любов Михайлівна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Ковач Мария Иосифовна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Индус Екатерина Петровна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Шелемон Любовь Михайловна,

старший преподаватель Ужгородского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Maria Kovach,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Kateryna Indus,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Lyubov Shelemon,

Senior Lecturer of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 657.631.6

ПРОХОРОВА Л.І.,
ЩЕРБАК Ю.М.

Трансформація аудиторського висновку під впливом реформування законодавчої бази України

Предмет дослідження – основні законодавчі зміни щодо методології використання аналітичних процедур аудиту, формування аудиторської думки та її подання у звіті незалежного аудитора.

Метою написання статті є дослідження ключових питань формування аудиторського звіту з врахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту. Розгляд основних змін щодо змістовного наповнення аудиторського звіту, які відбулися у вітчизняній практиці з набуттям чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258–VIII від 21.12.2017 р.

Методологія проведення роботи – методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, діалектичний метод пізнання модифікації аудиторського висновку та його регулювання згідно Міжнародних стандартів аудиту. Використані такі методи: аналіз і синтез, узагальнення та наукової абстракції, спостереження – при дослідженні генезису аудиторського звіту відповідно до викликів суспільства, порівняння, формалізації – для визначення перспектив трансформації українського законодавства до європейських стандартів. Абстрактно-логічний метод – при формулюванні висновків.

Результати роботи – розглянуті питання еволюції «думки аудитора» та її відображення в стандартах аудиту. Матеріал подано у розрізі нормативних змін, що стосувалися структури та змісту аудиторського звіту. Визначено специфіку подання звіту аудитора, як для звичайних підприємств, так і для підприємств, що становлять суспільний інтерес. Розглянуті особливості кожного розділу